

UO'K: 547:49

ЎЎЗА ЭКИНИДАН СИФАТЛИ ҲОСИЛ ОЛИШДА ЮҚОРИ САМАРАЛИ “ОЛТИН КУЗ” ПРЕПАРАТИНИНГ АҲАМИЯТИ

Кодиров Абдурахад Абдурахимович

Қарши давлат университети

***Аннотация.** Ҳозирги кунда дунёда биологик фаоллиги юқори бўлган, таркибида турли функционал гуруҳлар сақлаган янги органик молекулаларни мақсадли синтез қилиш усуларини ишлаб чиқиш ва уларни амалиётда қўллаш жуда муҳимдир. Бундай молекулалар орасида аминотриллар ва уларнинг модификация маҳсулотлари муҳим ўрин тутди. Қишлоқ хўжалигида турли синф аминотриллар асосида яратилган препаратлар, яъни инсектицидлар, гербицидлар ҳамда бир қанча ўсимликларни ҳимоя қилувчи кимёвий воситалар сифатида кенг қўлланилмоқда. Айни вақтда аминотриллар асосида олинган юқори самарали “Олтин куз” препарати ҳам шу қатор бирикмалар таркибидан ҳисобланади.*

***Калит сўзлар:** юқори самарали, аминотриллар, инсектицид, гербицид, кимёвий воситалар, фермер хўжаликлари, тажриба-синов, концентрация, қўшимча ҳосил.*

***Аннотация:** В настоящее время в мире очень важно разрабатывать методы направленного синтеза новых органических молекул с высокой биологической активностью, содержащих различные функциональные группы, и использовать их на практике. Среди таких молекул важное место занимают аминотрилы и продукты их модификации. В сельском хозяйстве препараты на основе различных классов аминотрилов широко используются в качестве инсектицидов, гербицидов и некоторых средств защиты растений. При этом в этот ряд соединений входит и высокоэффективный препарат «Олтин куз» который получен на основе аминотрилов.*

***Ключевые слова:** высокоэффективный, аминотрилы, инсектицид, гербицид, химические средства, фермерское хозяйства, опытно-промышленные испытания, концентрация, урожайность.*

***Annotation:** Nowadays, in the world, it is very important to develop methods of targeted synthesis of new organic molecules with high biological activity, containing various functional groups, and to use them in practice. Aminonitriles and their modification products occupy an important place among such molecules. In agriculture, preparations based on different classes of aminonitriles are widely used as insecticides, herbicides, and some plant protection chemicals. At the same time, a highly effective drug called "Oltin kuz" obtained on the basis of aminonitriles is also included in this series of compounds.*

***Key words:** highly effective, aminonitriles, insecticide, herbicide, chemical agents, farms, pilot-test, concentration, additional crop.*

Қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ҳосил олишнинг йўлларида бири бу ўсимликларни ўсишини тезлаштирувчи препаратларнинг қўлланилишидир. Улардан фойдаланиш нафақат юқори ҳосил олишга, балки ўсимликларнинг турли касалликларга чидамлилигини оширишга, ноқулай об-ҳаво шароитларига, шунингдек ҳосилнинг эрта етилишига олиб келади [1].

Сифат кўрсаткичлари жиҳатидан жаҳон андозалари талабларига жавоб берувчи, мамлакатимизга импорт қилинаётган пестицидлар, ҳар хил кимёвий бирикмалар, жумладан стимуляторлар, гербицидлар, дефолиантлар ва кимёвий ҳимоя қилиш воситаларининг қишлоқ

хўжалигида қўлланилиши техник ўсимликлардан юқори ҳосил олишнинг асосий мезонларидан бири ҳисобланади.

Ҳозирги пайтда, яъни мамлакатимиз кишлоқ хўжалигида туб ислоҳотлар олиб борилаётган бир пайтда кишлоқ хўжалиги экинларини ҳимоя қилувчи воситаларни ишлаб чиқариш ҳозирги даврнинг энг долзарб мавзуларидан биридир.

Тадқиқотларимиз натижасида синтез қилиб олинган моддалар α -аминонитриллар қаторига кириб, улар эса ўз навбатида α -аминокислоталарнинг нитрилли ҳосиллари ҳисобланади. Шунингдек, улар индивидуал ҳолатда ва аралаш ҳолда ҳам турлича биологик фаолликларни намоён қилиши, энг қулай ҳолатида эса улар ўсимликларни ўсишини тезлаштирувчи моддалар сифатида ҳам юқори самара бериши кузатилган.

Адабиётларда таркибида аминотрил қолдиғи сақлаган бирикмаларнинг турли биологик фаолликлари тўғрисидаги маълумотлар кўп келтирилган [2]. Ушбу маълумотларга таянган ҳолда, аминотрил қаторида истиқболли янги биологик фаол бирикмаларни топиш ва уларнинг биологик фаоллигини тадқиқ қилиш мақсадида, синтез қилиб олинган бирикмаларни стимуляторлик, фунгицидлик, гербицидлик ва антибактериал фаолликка синаб кўрилди.

Илмий адабиётларда α -аминонитрилларнинг фунгицидлик фаоллиги бўйича бир қанча маълумотлар келтирилган. Биз синтез қилган бирикмаларнинг фунгицидлик фаоллиги лаборатория шароитида бирламчи скрининги *Xanthomonas malvacearum* (гоммоз), *Fusarium oxysporum* (фузариум) каби ғўза фитопатогенларига нисбатан ўрганилди. Текширувлар Красильниковнинг қоғоз дисклар усули бўйича олиб борилди. Бунда эталон сифатида Витавакс ва Бронопол фунгицидларидан фойдаланилди [3].

Дала синов тажрибалари шуни кўрсатдики, тадқиқотларимиз натижасида синтез қилиб олинган α -аминонитриллар қаторида N,N-бис(α -цианизопропил)этилендиамин стимуляторлик фаоллигини намоён қилди ва биз уни шартли равишда «Олтин куз» препарати деб номладик ҳамда унинг фаоллигини ўрганиш бир неча йиллар давомида олиб борилди [4,5].

Дала амалиёти тажрибалари икки хил услубда: ғўза уруғларига (чигитларга) ишлов бериш орқали ҳамда вегетация даврида (шоналаш даврида) барг орқали пуркаш усулида олиб борилди. «Олтин куз» препарати билан тажриба синов амалиётлари Қашқадарё вилоятининг Қарши, Нишон, Чироқчи, Кўкдала ва Ғузур туманлари фермер хўжаликларидан олиб борилди.

Тадқиқотлар Қашқадарё вилояти Косон тумани «Тоғаев Анвар» фермер хўжалиги дала майдонларида ғўзанинг «Бухоро-8» нави ғўзаларига пуркаш йўли билан 0.1%, 0.01% ва 0.02% лик «Олтин куз» препарати билан ишлов берилди, ушбу тажрибалар 2021 йил 17 май куни 12 га майдонда кечки пайтларда олиб борилди.

«Олтин куз» препарати таъсирида ғўзанинг илдиз ва поя қисмларининг яхши ривожланганлиги сабабли ҳосил бўлган кўсакларнинг сони 18 августга келиб 42 донани, очилган кўсаклар сони эса 21-22 та ни ташкил қилди. Экин майдонининг назорат қисмидан биринчи теримда 6-8 сентябр кунлари гектаридан 31.2 центнердан, «Олтин куз» препаратининг 0.1% эритмаси билан ишлов берилган дала майдонининг ҳар бир гектаридан 34.9 центнер, 0.01% ли эритма билан ишлов берилган қисмидан 35.2 центнер ва назорат майдонида кейинги теримда 8.2 ц/га ҳосил йиғиб олинди ҳамда ялпи ҳосилдорлик 39.4 ц/га ни ташкил этган бўлса, «Олтин куз» препарати билан ишлов берилган даладан кейинги теримларда 0.1% эритмаси билан ишлов берилган дала майдонидан яна 9.0 ц/га ҳосил териб олинди ва ялпи ҳосилдорлик 43.9 ц/га ни ташкил этди. Шунингдек 0.01 % эритмаси билан ишлов берилган дала майдонидан кейинги теримларда 9.4 ц/га ҳосил териб олинди ҳамда ялпи ҳосилдорлик 44.6 ц/га ни ташкил этди. Ҳосилдорликнинг энг яхши кўрсаткичи препаратнинг

0.02 % эритмаси билан ишлов берилган даладан биринчи теримдан гектаридан 36.4 центнердан ҳосил йиғиб олинди, кейинги теримдан эса 10.4 ц/га ҳосил териб олинди ҳамда ялпи ҳосилдорлик 46.8 ц/га ни ташкил этди.

Ушбу тадқиқотлар 2022 йилда ҳам давом эттирилиб, ғўзанинг «Бухоро-8» нави экилган дала майдони ғўза экинларига пуркаш йўли билан 0.02 % лик «Олтин куз» препарати билан ишлов берилди. Ғўза экинига «Олтин куз» препарати билан ишлов берилган ялпи ҳосилдорлик 46.2 ц/га ни ташкил этди.

Энг яхши кўрсаткични препаратнинг 0.02 % эритмаси билан ишлов берилган даладан биринчи теримдан гектаридан 34.8 центнердан ҳосил йиғиб олинди, кейинги теримдан 6.8 ц/га ҳосил териб олинди ҳамда ялпи ҳосилдорлик 41.6 ц/га ни ташкил этди.

Ўтказилган тажриба синов натижаларининг маълумотлари шуни кўрсатадики, ушбу препаратни ғўзанинг вегетация даврида ишлов бериш орқали синаб кўрилганда олинган натижалар яхши самара бериши аниқланди.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, назоратга нисбатан қўшимча ҳосил асосан дастлабки очилган чаноқлардан йиғиб олинган бўлиб, ғўза толасининг техник тавсифлари кейинги очилган кўсақларнинг техник тавсифларидан сезиларли даражада фарқ қилиши ушбу препаратнинг яна бир ижобий кўрсаткичларидан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Кодиров А.А. Синтез и химические превращения α -аминонитрилов // Дисс... канд. хим. наук. -Ташкент: НУУз, -2004. – С. -98
2. Bernard Masereel, Ste'phanie Rolin, Francesco Abbate, Andrea Scozzafava, and Claudiu T. Supuran Carbonic Anhydrase Inhibitors: Anticonvulsant Sulfonamides Incorporating Valproyl and Other Lipophilic Moieties // Journal of Medicinal Chemistry. -2002. –Vol. 45. -№ 2. – P. 312-320.
3. Красильников Н. А. Микроорганизмы почвы и высшие растения // Издательство АН СССР. -1966. - с. 465
4. Кодиров А.А., Йўлдошев Ш.У., Элмуродов Б.Ж., Отамуродов М.Р., Мукаррамов Н.И., Мамарахмонов М.Х., Якубов У.М. Патент. IAP 47460
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) Москва. Агропромиздат. - 1985. – 351 с.